

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
IFCE – CAMPUS TIANGUÁ
LICENCIATURA EM FÍSICA

MARCELA BABINI CABRAL

**“COMO AS COISAS FUNCIONAM”: ANÁLISE DE FATORES QUE CONTRIBUEM
PARA O INGRESSO DE MULHERES EM CURSOS DE FÍSICA**

TIANGUÁ – CE

2017

MARCELA BABINI CABRAL

**“COMO AS COISAS FUNCIONAM”: ANÁLISE DE FATORES QUE CONTRIBUEM
PARA O INGRESSO DE MULHERES EM CURSOS DE FÍSICA**

Trabalho de conclusão de curso (TCC) apresentado ao curso de licenciatura em Física do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – IFCE – Campus Tianguá, como requisito parcial para obtenção do título de Licenciada em Física.

Orientador: Prof. Me. Igor Lima Rodrigues

TIANGUÁ – CE

2017

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação
Instituto Federal do Ceará - IFCE
Sistema de Bibliotecas - SIBI

Ficha catalográfica elaborada pelo SIBI/IFCE, com os dados fornecidos pelo(a) autor(a)

C117" Cabral, Marcela Babini.
"Como as coisas funcionam" : análise de fatores que contribuem para o ingresso de mulheres em cursos de Física / Marcela Babini Cabral. - 2017.
38 f. : il.

Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) - Instituto Federal do Ceará, Licenciatura em Física, Campus Tianguá, 2017.

Orientação: Prof. Me. Igor Lima Rodrigues.
Coorientação: Prof. Dr. Diego Araújo Frota.

1. mulheres. 2. carreira. 3. STEM. 4. interesse. 5. identidade. I. Título.

CDD 530

MARCELA BABINI CABRAL

**“COMO AS COISAS FUNCIONAM”: ANÁLISE DE FATORES QUE CONTRIBUEM
PARA O INGRESSO DE MULHERES EM CURSOS DE FÍSICA**

Trabalho de conclusão de curso (TCC) apresentado ao curso de licenciatura em Física do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – IFCE – Campus Tianguá, como requisito parcial para obtenção do título de Licenciada em Física.

Aprovado em ____/____/____

BANCA EXAMINADORA

Prof. Me. Igor Lima Rodrigues (Orientador)

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará

Prof. Dr. Diego Araújo Frota (Coorientador)

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará

Prof. Me. Maria Artemis Ribeiro Martins

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará

AGRADECIMENTOS

Nenhum trabalho é feito sem participações diretas ou indiretas das pessoas que temos ao nosso redor. Eu tenho a sorte de ter algumas pessoas incríveis, que me ajudaram bastante a realizar esta pesquisa:

Igor Rodrigues e Diego Frota, meus professores e orientadores, que acreditaram numa curiosidade, sem qualquer projeto ou organização inicial, e me deram sugestões preciosas no processo de organizar as ideias e definir os objetivos da pesquisa.

Silvana, minha mãe, que ofereceu todo o suporte para que eu pudesse realizar entrevistas em horários estranhos à minha rotina normal com tranquilidade; Cirilo, meu pai, que travou comigo discussões “enfáticas” à mesa da cozinha, que me deram ideias para esse trabalho e me ensinaram a argumentar.

Gabriel Salomão, o meu grande mentor durante todo o processo do trabalho, que esteve presente desde a primeira vontade até a última revisão. Que me ensinou muito do que eu sei hoje sobre pesquisa, sobre entrevista, sobre análise. Que segurou as pontas em casa depois das noites que eu virei estudando ou escrevendo. Que sugeriu, emprestou ou me deu de presente boa literatura sobre os meus temas favoritos: mulheres e ciência.

E, especialmente, as físicas incríveis que tiveram disposição para participar das entrevistas e que me encorajaram. Elas foram muito mais do que sujeitos pesquisados. Elas foram inspiração. Cada história escutada, cada entrevista realizada me dava mais e mais vontade de continuar a pesquisa e de descobrir “como as coisas funcionam.”

A todas e todos, muito obrigada.

“I stood up because of the multiplier effect that is unleashed in educating a girl child, in allowing a girl child to take control of her own life and achieve her dreams. I saw the ripple effect of investing in a girl child, because a girl doesn’t win alone – everybody does.”¹

(Rebeca Gyumi, ativista)

¹ Em tradução livre: “Eu me posicionei por causa do efeito multiplicador que é desencadeado ao se educar uma garota, ao permitir que uma garota tome o controle de sua própria vida e realize seus sonhos. Eu vi o efeito cascata de investir em uma garota, porque uma garota não ganha sozinha - todo mundo ganha.”

RESUMO

A fim de diminuir a lacuna entre os números de homens e mulheres na Física, essa pesquisa aborda os meios pelos quais se constrói o interesse de garotas em ciência e como as relações com a conjuntura socioeconômica influenciam sua escolha por carreiras científicas. O processo de coleta de dados ocorreu por meio de entrevistas semiestruturadas com vinte físicas brasileiras. As transcrições dessas entrevistas serviram como textos para a análise temática baseada numa revisão bibliográfica sobre gênero e ciência. A partir da análise dos relatos, descreve-se como as relações das entrevistadas com suas respectivas famílias, com os ambientes escolares frequentados e com a mídia contribuiu para a formação de uma identidade relacionada à ciência e para a decisão posterior de ingressar no curso superior de Física. Conclui-se que a identificação com disciplinas relacionadas a STEM, a participação direta ou indireta dos pais, a percepção de entrelaçamento entre teoria científica e realidade e o estabelecimento de relações professor(a)-aluna com características de mentoria foram os fatores mais relevantes no grupo analisado para a decisão de fazer Física.

Palavras-chave: mulheres, carreira, STEM, interesse, identidade, família, escola.

ABSTRACT

In order to reduce the gap between the numbers of men and women in physics, this research addresses how girls' interest in science is built and how their relations with socioeconomic environments influence their choice for scientific careers. The data collection process occurred through semi-structured interviews with twenty Brazilian physicists. The transcripts of these interviews served as texts for the thematic analysis based on a bibliographical review on gender and science. From the analysis of the reports, it is described how the relationships between the interviewees and their respective families, the school environments frequented and the media contributed to shape an identity related to the science and to the later decision to join a physics course in college. It was concluded that the identification with subjects related to STEM, the direct or indirect participation of the parents, the realization of the entanglement between scientific theory and reality and the establishment of a teacher-student relationship with characteristics of mentoring were the most relevant factors for the analyzed group to decide to do physics.

Keywords: women, career, STEM, interest, identity, Family, school.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	9
1. HISTÓRIA DAS MULHERES NA FÍSICA.....	10
1.1. Um retrato da situação atual.....	11
2. O INTERESSE DAS MENINAS EM CIÊNCIA.....	16
2.1. Detalhando cada grupo.....	17
2.1.1. A “identidade de cientista”	17
2.1.2. O que é Ciência e o que é ser cientista.....	19
2.1.3. Mentoria e modelo a seguir.....	20
2.2. Sobre idade.....	22
3. METODOLOGIAS E RESULTADOS	23
3.1. Metodologia das Entrevistas	23
3.2. Metodologia da Análise	25
3.2.1. Categorias e Subcategorias	25
3.3. Resultados das Análises	26
3.3.1. Identidade de Cientista.....	26
3.3.2. Conceito de Ciência/Cientista.....	29
3.3.3. Mentor(a)/ Modelo.....	31
3.4. Idade.....	33
CONCLUSÕES	35
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	37

INTRODUÇÃO

Apesar da quantidade crescente de pesquisas relacionando ciências e gênero, realizadas no mundo todo, o Brasil tem pouca literatura sobre o ingresso, a permanência e o sucesso de brasileiras em suas carreiras em Física. A proposta deste trabalho é estudar essas situações, focando inicialmente na construção do interesse de mulheres brasileiras em áreas de STEM².

Considerando todos os obstáculos que uma mulher precisa ultrapassar para se manter numa carreira em STEM, é surpreendente que ainda existam mulheres nessas áreas. Mas existem. A pergunta é: por quê? O que aconteceu (ou acontece) de específico com as mulheres que decidiram ingressar em Física e foram bem-sucedidas? Esta pesquisa surgiu da necessidade de melhor entender esse fenômeno. Diante da pouca bibliografia sobre o assunto no Brasil, a opção de realizar entrevistas com físicas brasileiras se apresentou como a estratégia mais apropriada para um início de investigação nesse sentido.

O trabalho está dividido em três capítulos, mais uma conclusão sobre os resultados: no primeiro capítulo, foi feita uma revisão histórica da situação das mulheres na ciência ao longo dos séculos, e como esse histórico colaborou (e colabora ainda) para a situação atual das mulheres em Física no Brasil.

No segundo capítulo, foram abordados estudos internacionais sobre como se forma o interesse de mulheres em ciência desde a infância. Essas informações foram relacionadas com uma parte da literatura disponível sobre construção e manutenção de motivação, a formação de uma identidade que inclua a ciência, e relações de mentoria e *role modeling*. Assim, uma vez realizadas e transcritas as entrevistas, esse aparato teórico embasou o processo de análise, realizado posteriormente— assunto do terceiro capítulo, que é seguido pelas conclusões.

² Sigla para “*Science, Technology, Engineering and Mathematics*”, em português: Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática.

1. HISTÓRIA DAS MULHERES NA FÍSICA

Desde a Grécia Antiga, a mente e o corpo femininos foram representados de forma a opor o papel de reprodutora com a capacidade de produzir conhecimento, descrevendo a mulher como possuidora de um “útero que ocupa o lugar do cérebro” [HÉRITIER: 2011]. Já no século XIX, o tamanho relativamente menor do cérebro feminino foi utilizado por aqueles que produziam a ciência como argumento para a inferioridade intelectual e física das mulheres [PINDER e BLACKWELL: 2014]. Mais recentemente, no século XX, quando o tamanho do cérebro se tornou irrelevante e deu lugar a testes de medição de inteligência [GOULD: 2010], a crença de que mulheres são biologicamente inferiores foi derrubada [BARBOSA e LIMA: 2013] e a diferença na “organização” dos cérebros masculino e feminino, teoricamente resultado da evolução [KIMURA: 1992], tornou-se a explicação pela qual as Ciências ditas “Exatas” não seriam apropriadas para as mulheres.

A questão da sub-representação das mulheres na produção científica [HUYER: 2015], especificamente, somente passou a ser estudada de forma substancial durante os movimentos das mulheres, nas décadas de 1970 e 1980, que ficaram conhecidos como a segunda onda do feminismo [FOUGEYROLLAS-SCHWEBEL: 2009]. Durante esse período, iniciaram-se os estudos sobre a invisibilidade de cientistas mulheres, que tiveram seus trabalhos ignorados, creditados a homens ou classificados como não-ciência [CITELI: 2000]. Uma das autoras mais importantes do movimento, Harding definiu uma dessas linhas de pesquisa como “estudos sobre equidade” [CITELI: 2000]. Tratava-se de uma tentativa de entender por que, apesar de não haver mais barreiras formais (como leis e proibições das instituições de ensino), as mulheres ainda não tinham acesso igualitário à educação, títulos e postos de trabalho semelhantes aos dos homens com a mesma capacidade. A realidade percebida é que ainda existem obstáculos sociais e psicológicos que mantêm a discriminação [CITELI: 2000].

A construção do que é entendido como “feminino” e do que é entendido como “ciência” ocorreu de modo a opor as duas noções: enquanto às ciências “exatas”, “duras”, relacionam-se a abstração, o geométrico e a crítica estritamente racional, às mulheres são relacionadas a concretude, a sensibilidade e subjetividade. Tudo o que diz respeito ao feminino combina com o humano, o social, a empatia – todas características das ciências ditas “moles”, “humanas”, “inexatas”, que aparecem como desprovidas do rigor científico necessário para o domínio do espírito sobre a matéria [HÉRITIER: 2011]. Nesse sentido, a ciência, então, definida como objetiva, imparcial e universal, é masculina e exclui-se, assim, a possibilidade de que seja produzida por uma mulher [KELLER: 2006].

Mais recentemente, observamos situações em que as meninas são expostas a essa divisão desde muito novas, por meio de “mídias, publicidade, ensino e vida cotidiana”, utilizados para “repetir essa

mensagem e fixá-la bem cedo” [HÉRITIER: 2011]. Um grande marco dessa diferenciação pode ser percebido no caso icônico da Barbie, boneca que é símbolo do que se considera feminilidade, cuja primeira frase foi “aula de matemática é difícil” (“*Math class is tough*”) [CITELI: 2000]. Meninas com seis ou sete anos já têm essa mensagem fixada e demonstram em pesquisas que não se consideram tão inteligentes quanto os meninos [BIAN: 2017] – o que depois se torna influência para que mesmo as meninas que demonstram competência superior à média nas áreas consideradas “exatas” optem por outras carreiras, acreditando numa falsa incompetência e conseqüente fracasso futuro.

1.1. Um retrato da situação atual

A presença de mulheres no Ensino Superior tem aumentado nas últimas décadas e já superou a presença masculina nas universidades brasileiras. O último Censo do Ensino Superior³ mostrou que em 2012 mais de 57% dos estudantes universitários eram do sexo feminino [BARRETO: 2014], número que se manteve em 2015. Essa é uma tendência mundial, com algumas variações regionais [HUYER: 2015]. Entretanto, a distribuição delas entre os diferentes campos de conhecimento é desigual: nos campos que compõem as STEM (sigla para *Science, Technology, Engineering and Mathematics* - em português, Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática), elas têm uma participação ainda muito baixa.

Enquanto, no Brasil, em cursos como pedagogia o percentual de alunas passa de 90%, em graduações de Física ele está em torno de 25% - e é mais baixo ainda nas engenharias, nas quais, dependendo da área, elas não chegam a 10% [BARRETO: 2014]. É possível relacionarmos um aglomerado de fatores sociais, culturais e estruturais que fazem com que meninas e mulheres sejam dissuadidas de seguir uma carreira científica, causando essa escassez de alunas desde a graduação em Física e Engenharia, e em cursos relacionados a tecnologia [HUYER: 2015].

Historicamente, depois de derrubados os impedimentos formais, a crença de que mulheres não eram inteligentes o suficiente ou capazes de realizar observações imparciais e objetivas fez com que, por muito tempo, a Física fosse um espaço ocupado exclusivamente por homens [LÖWY: 2009]. É interessante observar que, em vários estudos, meninas hoje têm uma visão de que é permitido a elas escolherem a carreira que quiserem, sem empecilhos. Apesar disso, somente uma parte pequena diz se identificar com a carreira científica [ARCHER et al: 2012; MICROSOFT: 2017]. Ademais, foi percebido que várias ações que visam engajar mais meninas em Ciência têm resultados bons nesse sentido, mas pouca influência em suas decisões de carreira no futuro [ARCHER et al: 2012]. Estudos realizados com meninas ao redor do mundo permitem perceber que existe, ainda hoje, a ideia de que

³ Sinopse. Disponível em: <https://inep.gov.br/sinopses-estatisticas-da-educacao-superior>

Ciência é “coisa de garoto”, e é difícil para as meninas (entre dez e onze anos de idade) que se dizem interessadas em seguir carreiras científicas conciliarem suas identidades “de menina” e “de cientista”, especialmente pela forma como mulheres e cientistas são retratados pela mídia: não é raro que mulheres em STEM precisem adotar características como roupas ou trejeitos considerados masculinos para serem consideradas mais confiáveis ou competentes [ARCHER et al: 2012].

Outra imagem à qual a Ciência está associada é a da pessoa considerada “muito inteligente” (“*brainy*”), e um estudo recentemente publicado na revista Science sugere que meninas com idades entre seis e sete anos já desassociaam essa característica do sexo feminino e a associam ao sexo masculino [BIAN: 2017]. As meninas de dez ou onze anos que se consideram aptas a seguirem carreira científica tendem a ter um perfil de alto rendimento escolar e um alto nível cultural, e são consideradas inteligentes pelos professores e pelos pais [ARCHER et al: 2012].

Para meninas mais velhas (entre treze e dezoito anos) que se interessam por uma carreira nas STEM, a ideia de que meninos são mais inteligentes parece ser rejeitada, mas a associação de Ciência com a imagem da pessoa “muito inteligente” está entre um dos fatores mais relevantes para a decisão de seguir a carreira nesse segmento. Meninas que não acreditam ter esse perfil desistem de seguir essa carreira, mesmo que se interessem pelas disciplinas de ciências na escola [MICROSOFT: 2017].

Outra preocupação expressada pelas meninas nas pesquisas é a desigualdade de oportunidades no mercado de trabalho [MICROSOFT: 2017]. Este é um fenômeno presente marcadamente nas carreiras científicas, mas não somente nelas: à medida que avançam na carreira, as porcentagens de representação feminina caem. O fenômeno recebe diversos nomes, como “*Leaky Pipeline*” (em tradução livre, “cano com vazamento”), indicando que uma parte importante de produtoras de ciência fica pelo meio do caminho [HUYER: 2015]; “*Scissors Diagram*” (em tradução livre, “gráfico tesoura”), [SAITOVITCH, LIMA e BARBOSA: 2015]; “*Glass Ceiling*” (em tradução livre, “teto de vidro”) ou Labirinto de Cristal [BETINA: 2008], representando o impedimento “invisível” para que as mulheres cheguem às posições de poder em suas carreiras.

No Brasil, um estudo realizado [BARBOSA e LIMA: 2013] sobre a presença das mulheres nos diferentes níveis da carreira (graduação, mestrado, doutorado e, indicando uma carreira consolidada, produtividade em pesquisa) mostra que, entre 2001 e 2012, os percentuais de bolsistas do sexo feminino se mantiveram estáveis em cada um desses níveis, e diminuíram à medida que se avança de um nível para o outro.

De acordo com os dados disponíveis na página do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico)⁴, de 2012 a 2016 a situação se manteve estável. O Gráfico 1

⁴ Disponíveis em: http://www.cnpq.br/web/guest/dados_abertos/

representa a sobreposição dos percentuais de bolsistas em diferentes níveis de carreira nos anos de 2011 a 2016, na Física:

GRÁFICO 1 - Bolsistas CNPq entre 2011 e 2016. Em preto, estão representadas as porcentagens de bolsas destinadas a pessoas do sexo feminino; em cinza, as bolsas destinadas a pessoas do sexo masculino. Fonte: dados abertos do CNPq.

Nele, é possível notar que desde o início o número de bolsistas do sexo feminino (em preto) é substancialmente menor que o número de bolsistas do sexo masculino (em cinza), e esse percentual tende a diminuir quando se passa para o “próximo” nível. Em outros cursos, mesmo com um número maior de mulheres nos percentuais, podemos perceber o mesmo efeito:

GRÁFICO 2 - Bolsistas CNPq em 2016 – Educação. Fonte: dados abertos do CNPq.

GRÁFICO 3 - Bolsistas CNPq em 2016 – Psicologia. Fonte: dados abertos do CNPq.

GRÁFICO 4 - Bolsistas CNPq em 2016 – Medicina. Fonte: dados abertos do CNPq.

Em Educação e Psicologia, o percentual feminino tende a permanecer superior em todos os níveis, mas há a queda no número de mulheres no decorrer da carreira. No caso de medicina, no entanto, nota-se que depois do doutorado, os números se invertem e o número de mulheres com bolsas de produtividade de pesquisa do nível 1A não chega a 20%. Um recente estudo da Elsevier [ELSEVIER: 2017], que leva em consideração as publicações em todas as áreas do conhecimento, em

todo o mundo, revelou que pesquisadoras do sexo feminino são responsáveis por quase metade das publicações brasileiras – 49% delas, mais exatamente. Mas, mais uma vez, quando são isoladas as publicações de Física e Astronomia, o percentual de autoras cai para 33%.

GRÁFICO 5 - Publicações por Gênero e por País. Fonte: Elsevier Gender Report.

Uma pesquisa realizada com físicas brasileiras logo após a graduação mostra que mulheres formadas em Física decidem se continuarão ou não a seguir a carreira baseadas especialmente em “influências externas” e em suas “identidades de cientista”, destacando como a sensação de serem subestimadas ou desacreditadas fazem com que desistam de continuar na academia ou na pesquisa [FOOTE e GARG: 2015]. Mundialmente, essa relação com a carreira se repete em outros estudos, confirmando a desvantagem do grupo feminino de cientistas [HEWLETT et al: 2008]. Entre os principais fatores que determinam a saída da mulher da carreira científica, em diversos níveis, estão a dificuldade de conciliar a carreira e a formação da família, e a falta de perspectiva para o futuro da carreira.

De acordo com o IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada)⁵, entre as mulheres brasileiras com níveis mais altos de escolaridade e renda, quase 80% afirma ter que conciliar o trabalho fora de casa e o trabalho doméstico, com o qual elas gastam em torno de 13 horas semanais – enquanto que entre os homens do mesmo grupo social, somente 47% tem participação nas atividades domésticas, com as quais gastam menos de 8 horas. Quando existe o fator “maternidade”, muitas mulheres sentem dificuldade de continuar com a produtividade acadêmica que tinham antes dos filhos ou não conseguem manter a disponibilidade para viajar ou passar noites em laboratórios, e por isso acabam

⁵ Estudo disponível em: [https:// www.ipea.gov.br/retrato/pdf/revista.pdf](https://www.ipea.gov.br/retrato/pdf/revista.pdf)

perdendo suas bolsas e/ou adiando os projetos de pós-graduação [SAITOVITCH, LIMA e BARBOSA: 2015; DAWSON: 2005; ANDAM: 2005; HEWLETT: 2008].

Mulheres também desistem da carreira por não enxergarem perspectiva de avanço, já que a maioria dos profissionais no topo de suas carreiras são homens e estão em posições de tomadas de decisão sobre seus futuros profissionais [HEWLETT: 2008; SAITOVITCH, LIMA e BARBOSA: 2015]. Fenômenos como o Efeito Matilda [KNOBLOCH-WESTERWICK: 2013], por exemplo, levam a uma necessidade de “fazer mais força” para conseguir avançar na carreira, por causa do menosprezo pelas atividades exercidas pelas mulheres, que precisam trabalhar mais e melhor para conseguir destaque em seu meio. Até 2005, pesquisadoras no Brasil tinham mais publicações que os pesquisadores considerados do mesmo nível pelo CNPq [SAITOVITCH, LIMA e BARBOSA: 2015].

Há mais de dez anos, a comunidade científica demonstra preocupação com esses padrões de gênero, mas ainda não se contatam muitas mudanças. A quantidade de estudos sobre o assunto está crescendo [ELSEVIER: 2017] e, com isso, a expectativa de que, entendendo melhor como esses padrões são construídos, ações que ajudem na diminuição do problema possam ser realizadas. O objetivo deste trabalho é, a partir dos relatos de mulheres brasileiras com doutorado em Física – muitas delas, nomes de grande relevância para os cenários científicos do Brasil e do exterior –, descobrir alguns dos fatores influenciam a entrada, a permanência e o sucesso de mulheres no exercício da Física no Brasil.

2. O INTERESSE DAS MENINAS EM CIÊNCIA

A análise da literatura sugere que o interesse de meninos e meninas em ciências não é algo que simplesmente existe ou não de forma inata na criança, sem relação com sua conjuntura social, mas, sim, é complexamente construído sob influência desse contexto [ARCHER: 2012].

Os principais fatores que influenciam o interesse de uma garota em carreiras científicas [MICROSOFT: 2017; RIEDINGER e TAYLOR: 2016; ARCHER: 2012; MCCREEDY e DIERKING: 2013] podem ser aglomerados em três grandes grupos, apresentados em ordem decrescente de importância:

1. A percepção da garota sobre si mesma em relação à ciência – a formação de uma “identidade” de cientista;
2. A percepção da garota sobre o que é “Ciência” – as atividades realizadas por um(a) cientista de verdade e as aplicações da ciência no mundo real;
3. A presença de tutores e modelos a serem seguidos.

Cada um desses tópicos, por sua vez, possui variáveis particulares relacionadas a experiências e ambientes, que serão expostas a seguir.

2.1. Detalhando cada grupo

2.1.1. A “*identidade de cientista*”

A conexão mais recorrente entre meninas que aspiram a uma carreira científica [MICROSOFT: 2017; RIEDINGER e TAYLOR: 2016; ACHER: 2012; MCCREEDY e DIERKING: 2013] e mulheres que decidem permanecer nessa carreira depois da graduação [FOOTE e GARG: 2015], é a “*identidade de cientista*” (em inglês, *science identity*). Esse é, também, o mais complexo entre os fatores estudados quando se fala sobre o que influencia mais a escolha de uma carreira nas áreas de STEM.

A identidade aqui será considerada como um processo contínuo [RIEDINGER e TAYLOR: 2016], fluido e sujeito a mudanças [FARLAND-SMITH: 2009], influenciado tanto pelo dia a dia como por experiências em circunstâncias específicas. Também é considerado um processo reflexivo [RIEDINGER e TAYLOR: 2016], pois depende da participação de outros e é construído socialmente [FARLAND-SMITH: 2009] – trata-se, ao mesmo tempo, de como a pessoa se enxerga e como ela é enxergada pelos outros [RIEDINGER e TAYLOR: 2016]. De acordo com Butler (1990), a identidade social de gênero é “criada através de constantes performances verbais e corporais de ‘interpretar menino’/‘interpretar menina’” [ARCHER et al: 2012], o que pode ser traduzido na frase famosa da feminista Simone de Beauvoir: “Ninguém nasce mulher: torna-se mulher” (2009). Como foi mencionado no capítulo anterior, a construção da identidade de cientista nas meninas sofre influência da mídia e pela ideia de que ciência é “coisa de menino”. No caso de meninas que persistem no interesse pela ciência e afirmam aspirarem a carreiras científicas, as negociações entre as identidades precisam ser constantemente administradas, porque há uma tensão entre elas [ARCHER et al: 2012].

Para que a ideia de seguir uma carreira nas áreas de STEM possa parecer plausível para uma menina, é necessário que a sua identidade de cientista seja contextualizada a partir de sua própria identidade [[FARLAND-SMITH: 2009]. Currículos de ciências estruturados de maneira significativa para as meninas e o apoio à inclusão de diversas linguagens em sala de aula, por exemplo, são atitudes que podem ajudar a garantir que a ciência seja vista como relevante e alinhada aos interesses das garotas [RIEDINGER e TAYLOR: 2016].

Por ser um processo reflexivo, a construção da identidade de cientista se faz a partir da socialização. É necessário fornecer oportunidades para as garotas compartilharem o que sabem e se apropriarem de suas atividades, para que elas se vejam e sejam vistas como alguém que sabe, usa e

contribui com a Ciência, sendo assim valorizada pelo grupo a partir de seu conhecimento. [RIEDINGER e TAYLOR: 2016]

Para essa socialização acontecer de forma proveitosa, é fundamental que o ambiente de aprendizagem seja confortável e seguro para as garotas – nas disciplinas relacionadas às áreas consideradas “de exatas”, é importante que o(a) professor(a) não demonstre expectativas de aprendizagem relacionadas a gênero, mesmo implicitamente [ARCHER et al: 2012] – para que se sintam à vontade para tentar coisas novas e construam confiança em si mesmas e se sintam capazes de aprender essas disciplinas. Ver-se como muito boa em disciplinas relacionadas às STEM – especialmente matemática – e ser reconhecida assim por outros (pais, professores, colegas de sala ou de outros grupos) é o principal fator para que uma garota, além de pensar em seguir carreira nessas áreas, mantenha o interesse a longo prazo e realmente faça essa escolha mais tarde [MCCREEDY e DIERKING: 2013; ARCHER et al: 2012] – fenômeno que aparecerá na análise mais adiante. Essa confiança em suas próprias habilidades é essencial para que a menina acredite ser alguém capaz de contribuir com a Ciência.

De acordo com estudo publicado em 2013 pelo Franklin Institute, mulheres que participaram de programas voltados para meninas na Ciência quando crianças relataram se sentirem “empoderadas ao realizarem desafios técnicos”, e que essas situações aumentaram sua confiança e ajudaram a formar sua identidade. Nesse sentido, a possibilidade de “experimentar” ser cientista, usando utensílios de verdade e participando de grupos e programas que permitam a experiência, por exemplo, colabora para a formação da identidade de cientista [RIEDINGER e TAYLOR: 2016].

2.1.1.1. *A influência da família*

O simples apoio da mãe ou do pai para a busca das meninas por uma carreira científica – o simples “por mim, tudo bem” – tem pouco ou nenhum impacto nessa escolha [MICROSOFT: 2017]. Mas a família – inclusive sua situação social, econômica e cultural – e a relação da família com a Ciência têm papéis de protagonismo na formação da ideia de que a carreira nas STEM é adequada [ARCHER et al: 2012]. Em famílias que possuem mais “capital relacionado à ciência” (*Science-related capital*), ou seja, mais recursos culturais e sociais, ou em famílias que possuem mais capital econômico, o interesse das crianças por ciências tem potencialmente mais chances de ser “alimentado”. Isso porque essas famílias têm maior possibilidade de “nutrir” o interesse intelectualmente, seja por atuação direta de familiares próximos a essa criança (mães e pais professores ou com profissões que possibilitem envolver as crianças em trabalhos manuais relacionados à ciência, como marcenaria, por exemplo), seja por possibilidade de “pagar” por essa “nutrição”, fornecendo às crianças utensílios

como telescópios, microscópios e kits de ciência, por exemplo, ou (mais comum em outros países) matriculando-as em programas de ciências para crianças [ARCHER et al: 2012]. Um relatório da Harvard Family Research Project mostra que participar de programas voltados para garotas nas ciências aumenta a probabilidade de garotas seguirem carreiras em STEM, relacionando isso ao aumento da confiança das garotas em suas habilidades matemáticas [MCCREEDY e DIERKING: 2013].

2.1.2. O que é Ciência e o que é ser cientista

No Brasil, menos de 20% dos concluintes da graduação são das áreas de STEM [BRITO, PAVANI e LIMA: 2016]. Para além do padrão de gênero, que faz com que essas áreas sejam procuradas por menos mulheres, também o número absoluto de homens nas STEM é reduzido. De acordo com o Institute of Educational Sciences (2007), uma das crenças que causam a diminuição do interesse de crianças e adolescentes pelas disciplinas de Ciências é a de que essas carreiras (em Física, Química, Matemática, etc) são menos importantes do que outras. Outra crença que também afasta os jovens procurando uma graduação das áreas de STEM é a de que essas áreas são apropriadas somente para pessoas “muito inteligentes” (“*brainy*”) [idem] e estão muito longe do alcance deles.

No sentido de corrigir essa percepção, é importante oferecer às crianças a oportunidade de ter contato com o que é a ciência na realidade. Dados mostram que o interesse de meninas em Ciências cresce quando elas têm mais experiências práticas na sua educação – não só na escola, mas também em situações cotidianas [MICROSOFT: 2017] –, e quanto mais essas atividades espelharem as práticas realizadas por cientistas, melhor a ajuda que podem oferecer à construção da identidade de cientista [RIEDINGER e TAYLOR: 2016].

Uma exploração sobre a exposição de meninas a cientistas profissionais com quem elas puderam trabalhar lado a lado durante alguns dias também mostrou que esse tipo de “comunidade de prática” (“*Community of practice*”, definido em MCCREEDY e DIERKING: 2013) é muito benéfico para a melhora da percepção que meninas têm sobre “o que é Ciência e qual é o papel do cientista” [FARLAND-SMITH: 2009], fazendo com que elas passem a enxergar essa área como uma possibilidade de carreira “positiva, interessante e satisfatória”, aumentando a chance de identificação com esse tipo de trabalho.

Esse tipo de prática (que imita o trabalho de cientistas) também permite que meninas percebam a conexão entre as disciplinas de ciências físicas e o funcionamento do mundo e do universo – e o interesse delas aumenta quando são capazes de enxergar o que podem fazer com os conceitos teóricos,

como podem aplicá-los a situações do cotidiano e a relevância desse conhecimento para seus futuros [MICROSOFT: 2017].

2.1.3. *Mentoria e modelo a seguir*

O acesso a suporte para perseguir os interesses em STEM é o terceiro fator de maior relevância para que esse interesse seja prolongado e se transforme em uma opção de carreira mais tarde na vida de garotas [MCCREEDY e DIERKING: 2013]. Quando professores, por exemplo, ativamente encorajam meninas a se engajarem em carreiras relacionadas às STEM, elas se interessam mais pelas disciplinas relacionadas ao assunto [MICROSOFT: 2017]. Quando se trata de mulheres graduadas em Física, a presença de um(a) mentor(a) faz toda a diferença na hora de escolher seguir carreira acadêmica (e progredir para mestrado, doutorado, etc) ou não [FOOTE e GARG: 2015].

Apesar de reconhecidamente ser um fator de grande relevância para a determinação do futuro profissional de um(a) protegido(a)⁶, não se sabe muito sobre como a mentoria deve ocorrer para que tenha resultados positivos [ELLER, LEV e FEURER: 2014]. Essa informação é de muita importância para professores(as) que se disponham a criar relações de mentoria com suas alunas, porque primeiras experiências de mentoria boas formam uma base crítica que facilita a construção de futuras boas experiências [ZAMBRANA et al: 2015].

2.1.3.1. *Mentoria*

A mentoria é descrita por Kram como:

“(...) uma relação, entre duas pessoas, que tem grande potencial de melhorar o desenvolvimento de indivíduos tanto em estágios iniciais como em estágios intermediários da carreira. Estudos sobre essa relação sugerem que ela pode ser instrumental em auxiliar tanto o avanço na carreira como o desenvolvimento pessoal.”

Ela está associada a uma ampla variedade de resultados positivos relacionados a motivação, comportamento e até saúde – sendo esses resultados mais relevantes em ambientes de trabalho ou acadêmicos [EBY et al: 2008].

⁶ Os artigos em inglês chamam a pessoa que está sob a mentoria de um tutor de “protégé” – palavra francesa cuja tradução literal é “protegido(a)”.

Estudos da década de 1980 identificam duas funções principais para a mentoria: uma psicossocial (que envolve aconselhamento, amizade, aceitação e modelagem⁷, e ajuda a desenvolver senso de eficácia e valor, além de contribuir para a construção da identidade profissional) e outra relacionada à carreira (que envolve patrocínio, visibilidade, *coaching*, proteção e atribuição de desafios, nutrindo o desenvolvimento profissional) [ELLER, LEV e FEURER: 2014]. Essas funções podem ser subdivididas em quatro tipos de apoios fornecidos pela relação de mentoria [ELLER, LEV e FEURER: 2014]: 1. Apoio psicológico e emocional – visto que um dos principais papéis do(a) mentor(a) é fornecer cuidado e suporte [MITCHELL et al: 2015]; 2. Orientação para decisões sobre carreira e objetivos; 3. Apoio acadêmico – não só relacionado à troca de conhecimentos sobre o conteúdo das disciplinas, mas também a aconselhamento político, no sentido de fornecer ferramentas para garantir que a(o) protegida(o) consiga transitar pela vida acadêmica (e seus obstáculos “invisíveis”, como o “telhado de vidro”) e construir uma pesquisa significativa e com boas informações [ZAMBRANA et al: 2015]; 4. Modelagem (*role modeling*), que será tratada separadamente adiante.

De acordo com a pesquisa realizada por Eller, Lev e Feurer [2013], as oito principais características que uma relação de mentoria deve ter para conseguir resultados de sucesso são:

1. Comunicação acessível e aberta entre mentor(a) e protegido(a);
2. Estabelecimento de metas e desafios realistas e claros, em comum acordo;
3. Relação pessoal de cuidado e amizade;
4. Profundos sentimentos de respeito e confiança mútuos;
5. Troca de conhecimento e experiências, em vez de uma transmissão unilateral;
6. Limites claros sobre colaboração e independência;
7. Entusiasmo de ambos pelo assunto pesquisado e sentimento de inspiração mútuo;
8. A concepção do(a) mentor(a) como exemplo desejável a ser seguido pelo(a) protegido(a).

Nessas características, é possível perceber que a relação entre mentor(a) e protegido(a) vai muito além da simples relação profissional – ela é uma relação com características de relação pessoal (itens 1 e 3, por exemplo) e de *role modeling* (item 8), a qual será discutida rapidamente a seguir.

2.1.3.2. Modelagem

⁷ O termo original é “role modeling”, derivado de “role model”. “Role model” geralmente é traduzido como “modelo” nos artigos sobre o assunto. Por isso, consideremos adequado traduzir “role modeling” como “modelagem”, que atende o sentido de “servir como modelo” e também de “moldar”.

Modelagem (*role modeling*) é um processo de construção de identidade que se configura como uma das partes fundamentais das relações de mentoria [MITCHELL et al: 2015]. Mentores(as), quando exercem também a função de “modelo a ser seguido”, influenciam fortemente a identidade profissional de seus(suas) protegidos(as), que têm seu senso de profissionalismo e sua identidade profissional moldados pelo “ideal” de profissional que desejam ser [idem]. Dentre as funções psicossociais ou relacionadas a carreira, a existência ou não de uma relação de *role modeling* pode prever melhor que qualquer outro fator os resultados positivos ou não de uma relação de mentoria [ibidem].

2.1.3.3. Sobre gênero

Pesquisas indicam que a falta de modelos femininos em STEM é uma das causas da baixa procura dessa área por meninas e jovens mulheres [BRITO, PAVANI e LIMA: 2016]. Ter modelos próximos e acessíveis ajuda a despertar o interesse das meninas nas “exatas” e permite que enxerguem a carreira em ciências como uma possibilidade para elas mesmas [MICROSOFT: 2017]. Como discutido no capítulo anterior, as áreas de STEM são comumente vistas como “coisa de menino” pelas meninas em idade crítica de formação de identidade, e uma das coisas que podem ajudar para essa visão é, também, a falta de referências femininas. ROSA e SILVA [2016] mostram, numa análise de livros de física adotados por escolas públicas, que até o material didático contribui para a manutenção da ideia de que “ser mulher envolve cuidar da aparência física, da casa e das crianças” [ROSA e SILVA: 2016], reforçando o estereótipo divulgado pela mídia que discutimos anteriormente. Além disso, existe a invisibilidade causada pela falta de divulgação de realizações e conquistas científicas feitas por mulheres ao longo da história [idem], contribuindo, também, para a “visão androcêntrica da Ciência” [ibidem].

Entretanto, outras pesquisas, com foco em relações de mentoria e *role modeling*, indicam que na verdade o gênero do(a) mentor(a) não produz diferenças significativas na influência sobre a protegida – desde que a relação inclua “respeito mútuo e consciência sobre a marginalização histórica e as barreiras enfrentadas” pelas mulheres nas STEM [ZAMBRANA et al: 2015]. O gênero do(a) professor(a) nas disciplinas relacionadas às STEM também não faz diferença relevante na escolha ou não de carreiras científicas [ARCHER et al: 2012; MICROSOFT: 2017]. Nesse caso, muito mais relevante é a expectativa demonstrada pelo(a) professor(a) em relação à aprendizagem independente do gênero [idem].

2.2. Sobre idade

Aos 14 anos, o interesse das meninas por Ciências está formado [ARCHER et al: 2012]. Entre 10 e 14 anos há um período de crescimento desse interesse e um período de estabilização, com uma queda íngreme terminando entre 14 e 15 anos [MICROSOFT: 2017; MCCREEDY e DIERKING: 2013], o que pode ser considerado como uma “janela” de oportunidade caso se queira tentar “consertar” a falta de interesse em disciplinas relacionadas às STEM. Entretanto, o cuidado com os primeiros anos do Fundamental não pode ser deixado de lado. As experiências no Ensino Fundamental I (no original “*elementary school*”, que compreende a educação de crianças até o que chamamos no Brasil de 5º ano) são as mais relevantes na contribuição para futuras decisões sobre carreiras em STEM [MCCREEDY e DIERKING: 2013]. Pesquisas sugerem que o trabalho com relação ao interesse das meninas pelas disciplinas relacionadas às STEM comece a acontecer mesmo antes do Ensino Fundamental e se prolongue, perdurando por todo o Ensino Médio [ARCHER et al: 2012].

3. METODOLOGIAS E RESULTADOS

3.1. Metodologia das Entrevistas

Entrevistas são definidas por LANKSHEAR e KNOBEL [2008] como “interações planejadas, previamente combinadas entre duas ou mais pessoas, onde alguém é responsável por fazer questões referentes a um tema ou tópico específico de interesse e ao outro (ou outros) cabe responder a essas questões”. Apesar de algumas limitações, as entrevistas são o melhor meio disponível para obter informações a partir de relatos de eventos ocorridos no passado e que fizeram parte da vida dos entrevistados [idem].

A estrutura escolhida para as entrevistas foi semiestruturada [LANKSHEAR e KNOBEL: 2008], considerada ainda uma estrutura formal, que inclui uma lista de perguntas preparadas previamente, a fim de direcionar o processo de entrevista de acordo com o interesse da entrevistadora, mas com o grau de liberdade maior, pela possibilidade de adicionar ou trocar questões durante o processo [GLESNE: 2015], dependendo das respostas da entrevistada.

As questões da entrevista foram formuladas com o objetivo de obter relatos e dados para responder à questão de pesquisa:

Quais situações, experiências e fatores socioeconômicos relacionados à família, à escola ou ao ambiente profissional das entrevistadas contribuíram ou não para a decisão de graduar-se em física, para permanecerem em estudos na Física e para se tornarem físicas bem-sucedidas e conceituadas em suas áreas?

A entrevista planejada trazia, em sua maioria, questões sobre experiências, lembranças e compreensão de eventos vividos [GLESNE: 2015], como pode ser notado a seguir:

1. Quando foi tomada a decisão de fazer física?
2. A ciência já estava presente na sua infância? Como?
3. E durante a adolescência?
4. Qual foi, do seu ponto de vista, o papel da escola na escolha de fazer física?
5. Qual foi o comportamento da sua família quando a senhora entrou para o curso de física?
6. Houve momentos de desinteresse?
7. O fato ser mulher teve algum impacto durante a sua formação?
8. [Para físicas casadas e/ou com filhos] Como é o arranjo na família para que possam ser conciliadas a gestão do lar e a carreira?
9. Que ações poderiam ser feitas, do seu ponto de vista, no sentido de equilibrar o número de mulheres e homens nas Ciências Exatas?

A escolha das entrevistadas foi realizada segundo o critério previamente estabelecido pelo próprio tema a ser estudado – a saber, mulheres com formação continuada em Física ou áreas afins, atuantes na área. No total, trinta e quatro físicas foram entrevistadas. As entrevistas ocorreram entre 13 de março e 15 de setembro de 2017, em datas e horários “disponíveis, convenientes e apropriados”, como recomendado por GLESNE [2015].

Por uma questão de escopo, foram escolhidas 20 entrevistas, que correspondem a um refinamento no perfil das respondentes, que passou a ser: mulheres brasileiras, graduadas em Física, com doutorado (concluído ou em curso) em Física ou Astronomia. As entrevistas não utilizadas diretamente na análise foram contadas como base de informação para ela. Também por uma questão de escopo, as questões de pesquisa utilizadas para efeito de análise se restringem a:

1. Dentre os fatores indicados pela bibliografia utilizada nesse estudo, quais foram relatados, pelas físicas entrevistadas, com maior frequência como contribuições para a decisão de cursar a graduação em física?
2. Em que idade foi despertado o interesse por Ciência nas físicas entrevistadas?
3. Como a família e a escola aparecem como contribuições para esse interesse nos relatos das respondentes?

Para responder a essas novas questões, foram utilizadas basicamente as respostas das primeiras cinco questões da lista de perguntas da entrevista, que estão direcionadas para as experiências das respondentes antes do ingresso no Ensino Superior.

3.2. Metodologia da Análise

Para LANKSHEAR e KNOBEL [2008], a análise de dados é “o processo de organizar as peças de informação, identificando sistematicamente suas características fundamentais ou relações, e interpretá-las”. A análise temática dos dados, realizada a partir das transcrições das entrevistas, consistiu em procurar, através dos textos selecionados, os temas de interesse e os padrões [GLESNE: 2015], dividindo o texto em categorias, através de códigos.

As categorias e subcategorias foram desenvolvidas a partir da teoria estudada no segundo capítulo deste trabalho e da análise inicial dos textos (em que foi possível notar padrão de dados), a fim de responder as novas questões da pesquisa. Uma suposição bastante presente em estudos relacionados a sociedade é a de que, mesmo que tenha grandes variações e contextos muito específicos, existem padrões culturais que são possíveis de distinguir e interpretar [GLESNE: 2015].

A análise das categorias deu-se a partir da “organização sistemática dos dados em agrupamentos similares”, como sugerido por LANKSHEAR e KNOBEL [2008]. Para tanto, inicialmente foram criadas quatro categorias principais: Identidade de Cientista, Conceito de Ciência/Cientista, Mentores/Modelos, e Idade. Essas categorias, porém, mostraram-se insuficientes, dado que dentro de cada uma delas era possível notar mais divisões por padrões. Desta forma, cada categoria recebeu pelo menos duas subcategorias, especificadas e explicadas a seguir.

3.2.1. Categorias e Subcategorias

As categorias e subcategorias relacionam-se da seguinte forma:

- Identidade de Cientista foi subdividido em
 - Identificação com STEM – A relação entre as disciplinas de STEM e a construção da identidade da física entrevistada no período anterior à graduação.
 - Experiências Não-Sistemáticas com Ciência – Experiências ocorridas geralmente na infância, sem a característica sistemática das experiências profissionais.
 - Capital Cultural – Um tipo de participação da família (ou de membros dela, individualmente) na construção do interesse em Ciências a partir de interações diretas com as entrevistadas, no período anterior à graduação.
 - Capital Econômico – Também relacionado à participação da família (ou de membros dela, individualmente), mas como patrocinadora das atividades ou dos objetos que foram relatados como importantes na construção do interesse por Ciência das entrevistadas, durante o período anterior à graduação.

- Conceito de Ciência/Cientista
 - Experiências Sistemáticas com Ciência – Experiências mais parecidas com o trabalho de profissionais em STEM, com rigor metodológico.
 - Relação Teoria-Realidade – A percepção da possibilidade de aplicação da teoria científica no mundo ao redor, como explicação de seu funcionamento ou como meio de sua mudança.
 - Exposição à Física (fora da escola) – Contato com teorias físicas, cientistas ou história da Física em outros ambientes que não a escola.
- Mentor(a)/Modelo
 - Mentoria – Relatos de relações com as características da relação mentor(a)-protegido(a), como especificadas no capítulo dois.
 - Professores(as)/Escola – Contribuições positivas da escola ou dos professores para a escolha da carreira em Física.
 - *Role Model* – Pessoas que podem ter servido de exemplo a ser seguido pelas físicas.
- Idade
 - Antes do Ensino Médio – Relatos da relação positiva com as disciplinas de STEM antes do Ensino Médio.
 - Depois do Ensino Médio – Relatos da relação positiva com física depois do Ensino Médio.

Para a análise das entrevistas, foi utilizada a versão gratuita do software ATLAS.ti 8. O ATLAS é um software de análise qualitativa de grandes volumes de texto (ou outros tipos de mídia) que oferece vários recursos e de interface bastante amigável, cujas principais contribuições nesse trabalho relacionam-se à organização sistemática das citações que se encaixavam em cada categoria – essas, por sua vez, encontradas manualmente. Os resultados da análise descrita até aqui serão apresentados a seguir.

3.3. Resultados das Análises

3.3.1. Identidade de Cientista

Como discutido no capítulo dois, a formação da identidade de cientista é o fator considerado pela literatura sobre o tema como o mais importante para o aumento da probabilidade de uma menina interessada em disciplinas de STEM seguir a carreira científica. Para essa categoria, foram criadas quatro subcategorias, designadas no tópico anterior. Para cada subcategoria, foi analisado o uso de “palavras-chave”, que se repetem em contextos parecidos nos textos.

O tema “identificação com STEM” foi encontrado na fala de dezenove das vinte respondentes. Dentre as subcategorias consideradas, esse foi o tema mais frequente nas respostas. Pode-se perceber uma identificação desde a infância com essa área a partir de frases como:

“Na verdade, eu não me via em nenhum curso que não tivesse matemática, sabe?” (Citação 01)

“Na verdade, eu sempre fui a louca da ciência, assim.” (Citação 02)

“Eu era bem nerd, assim.” (Citação 03)

Na Citação 01, a relação com a matemática é fundamental para a escolha da respondente pelo curso de graduação em Física. Ver-se (e ser reconhecida) como alguém que sabe matemática é um dos principais – talvez o mais importante – fator que contribui para a manutenção do interesse em áreas relacionadas às STEM. Nas Citações 02 e 03, há uma “imagem” estabelecida para alguém envolvido com Ciência (“a louca da ciência”, “nerd”) e o reconhecimento de si mesma como tendo essas características – uma indicação da construção de uma identidade relacionada com a Ciência.

Algumas das palavras encaixadas nessa subcategoria foram variações de “fascínio”, “encanto” ou “paixão”, quando usadas para caracterizar a relação das entrevistadas com a Física (ou com disciplinas de STEM); palavras como “facilidade”, “confortável”, “afinidade” e “habilidade”, usadas para descrever a relação com a matemática; e variações de “ir bem em ciências”.

As “Experiências não-sistemáticas com Ciências” apareceram em aproximadamente metade das entrevistas. São aquelas experiências relatadas pelas entrevistadas em que não havia a responsabilidade de seguir uma metodologia específica ou de atingir um determinado resultado com a experiência. Expressões típicas dessa categoria são variações de verbos como “brincar” e “desmontar”, além do relato do uso de instrumentos como “microscópios” e “telescópios” em brincadeiras. Alguns exemplos de frases encontradas são:

“Eu brincava de geóloga na terra, aí eu ficava pegando pedra, tentando analisar, falando o que ela era.” (Citação 04)

“Eu brincava de cientista, mas eu não época não tinha uma ideia de ser cientista mesmo.” (Citação 05)

“Mas eu às vezes desmontava coisas pra ver o que tava ali dentro, pra tentar entender como é que funcionava e coisas desse tipo.” (Citação 06)

As categorias de “capital cultural” e “capital econômico” foram explicadas no capítulo dois, na seção sobre a influência da família na formação da ideia de que “a carreira em STEM é uma carreira adequada”. Em alguns artigos sobre o assunto, o “capital cultural” também é chamado de “capital

relacionado à ciência” e, junto com o “capital econômico”, são os meios pelos quais uma família pode nutrir o interesse de uma criança por áreas relacionadas às STEM. Na análise das transcrições, o “capital cultural” traduziu-se, basicamente, em frases sobre a presença do pai ou da mãe no desenvolvimento do interesse por ciência. Exemplos disso são:

“[Meu pai] fazia as continhas comigo.” (Citação 07)

“Ela [minha mãe] voltou a estudar em casa pra poder nos acompanhar.” (Citação 08)

“(...) a gente fazia observação da lua, marte, júpiter, essas coisas que dá pra ver.” (Citação 09)

“E acho que o fato de que eu sempre fiz uma série de questionamentos para a minha mãe, e ela tentava responder na medida do possível, nunca tentava cortar essa minha curiosidade (...).” (Citação 10)

“E sempre fui muito incentivada a ler livros de divulgação científica, assistir documentários, pelos meus pais. A gente sempre gostou, esse era o nosso passatempo.” (Citação 11)

Diferentemente dos relatos relacionados a “capital econômico”, que tinham como palavras-chave variações de verbos como “comprar”, “ganhar” e expressões como “me deu/me dava”, como é possível notar nas frases:

“Eu acho que tinha uns dez anos quando o meu pai me deu um telescópio.” (Citação 12)

“Ele [meu pai] comprava Barsa, ele comprava a coleção Mirador, ele assinava uma revista que ele me entregava todo dia.” (Citação 13)

“E também tinha aquele esquema, que vendia na época que eu era criança e meu pai comprava, o Pequeno Químico, né?” (Citação 14)

É interessante notar que quase todos os relatos relacionados a capital econômico (exceto um) vinham acompanhados de relatos relacionados a capital cultural – mas o inverso não aconteceu com tanta frequência. Essa relação pode levar à desconfiança de que, sem capital cultural, o capital econômico pode ser pouco ou não ser relevante para a construção de uma identidade relacionada à ciência na criança.

Vale notar também que, sendo a identidade de cientista a categoria considerada como mais importante pela literatura sobre o assunto, e percebendo que a identificação precoce com as áreas de

STEM é a subcategoria que mais frequentemente é relatada pelas respondentes, pode-se deduzir que essa identificação deve ser o acontecimento mais relevante no processo que leva uma menina a construir uma identidade relacionada à ciência – ou seja, “se ver como” cientista – e, portanto, pensar em STEM como carreiras apropriadas para ela.

3.3.2. *Conceito de Ciência/Cientista*

Esta categoria se refere à percepção das entrevistadas, antes da graduação, sobre o que é ciência, o que significa ser cientista e como a ciência se relaciona com o mundo ao seu redor. Desse ponto de vista, é importante que a menina tenha contato com a ciência o mais cedo possível (prática e teoria), por isso foram criadas as subcategorias “Experiências Sistemáticas com Ciências” e “Exposição à Física (fora da escola)”.

Sobre as experiências sistemáticas, foram classificados assim trechos dos textos em que as entrevistadas falaram de alguma exposição à atividade prática profissional relacionada à ciência, como nas frases:

“Então eu passei toda a minha infância tendo que ajudar em casa com consertos e coisas assim, porque eu gostava dessas coisas e meu pai gostava de ajuda, como todo homem.” (Citação 15)

“Eu de noite ficava no colégio, montando o laboratório do colégio.” (Citação 16)

“E a gente foi criado dentro de uma oficina mecânica.” (Citação 17)

“ [19]85, [19]86 foram feitas expedições aqui para ir pra regiões da cidade mais escuras para que a gente pudesse ver [o cometa].” (Citação 18)

A respondente da citação 15, por exemplo, relatou que, sendo filha de um eletricitista, presenciava e ajudava o pai nos consertos que ele realizava em casa. No relato da citação 16, na época da adolescência (em torno de 14 anos), a física em questão ficou responsável por montar o laboratório que a escola acabara de ganhar, porque os professores não tinham tempo para a atividade. Na transcrição que contém a citação 17, a entrevistada conta que passava bastante tempo na oficina do pai, um torneiro mecânico, e desde criança tinha contato com os utensílios da oficina. A respondente da citação 18, desde cedo “encantada” pelo céu noturno, conta que teve a sua vida “marcada” pela passagem do cometa Halley, em 1985 – não por ter visto o cometa (as condições meteorológicas não permitiram), mas por causa das experiências vividas devido a essa passagem.

No caso da exposição à física fora da escola, o contato com a ciência é teórico. E frases como:

“E é claro que eu via muito Cosmos, quando eu era criança.” (Citação 19)

“Então, nessa época, eu assistia documentários na TV Cultura do Stephen Hawking.” (Citação 20)

“Era uma coisa assim, que tinha várias histórias, trazia um pouco de inovação científica, essas coisas...” (Citação 21)

Nesse caso, o relato mais recorrente é de contato com meios de divulgação científica – documentários ou programas em TV (aberta ou não), livros, revistas, etc. A possibilidade de conhecer ciência através desses meios é interessante porque, muitas vezes, eles têm uma linguagem acessível às crianças e adolescentes, já que são pensados para esse público. E, em alguns casos, além do conhecimento científico, esses meios midiáticos oferecem modelos (*role models*) em quem entrevistadas disseram que se inspiraram. Um exemplo bem claro disso é de uma respondente que conheceu física em livros com biografias de grandes personalidades e que adotou Albert Einstein como uma inspiração:

“Tanto que quando eu tinha quinze anos eu já estava super decidida, daí eu fui lá e tatuei um Einstein no tornozelo.” (Citação 22)

No entanto, das três subcategorias presentes em “Conceito de Ciência/Cientista”, a mais representativa foi a “Relação Teoria-Realidade”. A percepção das físicas, ainda na infância ou na adolescência, de que a Ciência possibilita e descoberta de “como o mundo funciona” – expressão mais repetida nessa categoria – foi relatada o dobro de vezes em relação às outras duas categorias. Exemplos dessa categoria são:

“Ele [o professor] não levava experimentos, mas ele sempre tentava contextualizar.” (Citação 23)

“Então eu gostava de ciências por isso, porque eu tinha essa oportunidade de ver realmente sendo consertado um circuito elétrico.” (Citação 24)

“Então, aprender como é que as coisas funcionam para mim sempre foi uma coisa fascinante desde que eu era criança, sabe?” (Citação 25)

Nota-se, pela fala na citação 23, que não é exatamente necessário que haja a experiência prática para que essa conexão entre “teoria física” e “mundo real” seja feita – é possível que ela ocorra através de uma exposição da teoria detalhada e enraizada nas experiências práticas do cotidiano. Como subcategoria mais frequentemente encontrada em relação à construção do conceito sobre o que é física

e o que faz um cientista, não seria estranho concluir que o despertar dessa percepção em meninas (o “querer saber como tudo funciona”) é mais importante do que o meio como essa percepção é despertada. É possível dizer, com base nas transcrições, que no caso das respondentes para este trabalho foi mais relevante ter aulas contextualizadas (embora meramente expositivas) do que a tentativa, por exemplo, de levar para a sala de aula práticas descontextualizadas – ou seja, práticas que não espelham a experiência de estar em um laboratório profissional ou de realizar trabalhos realmente parecidos com o de um(a) cientista.

3.3.3. *Mentor(a)/ Modelo*

A categoria “Mentor(a)/Modelo” foi subdividida em Mentoria, Professores(as)/Escola e *Role Model*. Como explicado no segundo capítulo, a mentoria é um fator de grande relevância para a determinação do futuro profissional do(a) protegido(a). Nessa categoria, foram selecionados trechos dos textos em que ficasse evidente alguma relação de mentoria existente entre as entrevistadas, durante a infância ou a adolescência, e um(a) mentor(a). Esses trechos não são frequentes entre as transcrições das entrevistas. Alguns exemplos são:

“Então a minha criação, a conversa sobre mercado de trabalho, carreira, essas coisas, foram feitas pela minha mãe.” (Citação 26)

“Então o meu pai sempre foi muito importante, na minha carreira, no que eu ia escolher para fazer e tal.” (Citação 27)

“Fora isso, os meus pais sempre incentivaram.” (Citação 28)

É relevante falar aqui que muitas das falas referentes aos professores no ensino médio revelavam características de relações de mentorias, como em

“E eu tive bons professores, que fizeram eu me apaixonar por essas... principalmente pela área de exatas.” (Citação 29)

“Então eu sempre tive a sensação de que todos os professores que eu tive eram sempre bem... me encorajaram bastante, assim.” (Citação 30)

No entanto, para explicitar o comportamento de professores e professoras que foram contribuições positivas para a escolha das entrevistadas de entrar para a graduação em Física, os relatos sobre professores entraram em outra subcategoria, destinada somente aos profissionais da educação, na qual apareceram frases como:

“Eu tive uma professora de física que foi fantástica e que me despertou para a física.” (Citação 31)

“E eu acho que [a escola] teve um papel importante e me encaminhou muito bem assim para a área de exatas.” (Citação 32)

“Física parecia fascinante porque ele era muito bom professor.” (Citação 33)

Em outros trechos aparecem expressões como “me encorajaram”, “me encaminharam”, “me fizeram enxergar/me apaixonar”, “me despertou”, “me incentivou/incentivaram”, que explicitam relações tanto de mentoria como de *role modeling*, de acordo com as definições apresentadas no capítulo dois.

Na subcategoria *Role Model*, foram dispostos trechos das transcrições em que apareciam relatos das físicas entrevistadas relacionadas a pessoas tomadas como exemplo de alguma forma. Mais da metade das transcrições trazem falas como:

“Então, meu pai, na verdade, ele fez física também.” (Citação 34)

“Então eu já tinha alguns exemplos de pessoas que tinham seguido as áreas acadêmicas relativamente próximos de mim: um tio, o meu dindo...” (Citação 35)

“E eu acho que foi mais por esses cientistas mesmo, pela história deles, que eu me interessei.” (Citação 36)

Os trechos relacionados a Professores(as) e a *Role Modeling* foram encontrados com bastante frequência nas transcrições das entrevistas. Cada uma das subcategorias apareceu em mais da metade das transcrições, ao contrário de Mentoria. Esse fenômeno pode ser um sinal de que as relações de mentoria ocorrem principalmente na escola (o ambiente “profissional” de crianças e adolescentes). Pela frequência com que ocorrem nas falas, pode-se pensar que essas relações e a existência de exemplos em que se inspirar são fatores de muita relevância na construção e na manutenção do interesse das meninas em Ciências.

Como aqui foram abordadas somente as contribuições positivas para esse interesse, algumas características da vida das físicas entrevistadas e algumas experiências acabaram não sendo analisadas. No entanto, é importante mencionar que durante o processo de entrada na graduação (por meio de vestibular, por exemplo) quase todas as respondentes sofreram resistência por parte da família em relação ao curso de Física – algumas, uma resistência leve, um questionamento que não durou muito tempo; outras, porém, tiveram que lidar com familiares tentando dissuadi-las da Física por anos, e chegaram até a perder qualquer suporte financeiro dos pais. Mesmo assim, todas elas seguiram para o

curso de Física e se mantiveram até o doutorado (algumas já inclusive foram além, com pós-doutorado e atuação profissional na área), indicando que o interesse formado durante a infância e o começo da adolescência das entrevistadas, entrelaçado com a formação da própria identidade, pôde ser mais forte que qualquer influência externa do final da adolescência ou início da vida adulta.

3.4. Idade

De acordo com a literatura sobre o assunto, apresentada no segundo capítulo, o interesse das meninas em Ciências é formado primordialmente até os quatorze, quinze anos de idade – que costuma ser a idade média dos estudantes no período de transição entre o Ensino Fundamental II e o Ensino Médio. Por isso, a categoria foi separada nesses dois momentos: “Antes do Ensino Médio” e “Depois do Ensino Médio”.

Sobre o período anterior ao Ensino Médio, é recorrente o uso da expressão “eu sempre” em conjunto com a descrição de um sentimento sobre disciplinas ou experiências relacionadas a STEM, como se pode notar nas citações a seguir:

“Então, desde pequenininha eu falava que queria ser cientista.” (Citação 37)

“Na verdade, eu nem lembro bem, eu sempre quis ser física.” (Citação 38)

“E eu sempre tive muita habilidade com matemática e ciências.” (Citação 39)

“E isso, na verdade, desde a infância.” (Citação 40)

“Mas eu sempre gostei muito de aprender e entender como o mundo funciona, sabe?” (Citação 41)

Das vinte entrevistadas, dezesseis apresentaram em sua fala esse tipo de construção: “Eu sempre”, “desde pequena/desde criança”, “no começo da adolescência”.

Já em relação ao período após o Ensino Médio, de acordo com as transcrições, é o período em que a decisão de transformar o interesse por STEM em uma carreira de física ou de astrônoma acontece. É quando o vestibular se aproxima e, com ele, a necessidade de escolher a futura profissão. Esse geralmente é o período relacionado a todas as influências dos professores e da escola – antes disso, em geral, a influência vem do ambiente doméstico – na fala das físicas entrevistadas. Alguns trechos sobre esse período são:

“E aí no ensino médio eu decidi que eu iria fazer Física.” (Citação 42)

“E quando entrei no ensino médio, eu logo me identifiquei muito assim com Física.” (Citação 43)

“Então quando eu fui para o ensino médio, eu tive contato com a Física.” (Citação 44)

“E aí eu me apaixonei por Física e decidi já no primeiro ano do segundo grau que eu queria estudar Física, ia ser física.” (Citação 45)

Uma fala comum entre as entrevistadas afirma que:

“Foi a primeira vez que eu vi física, e eu gostei de física. (...) Eu conheci física mesmo quando eu fui para o ensino médio, né?” (Citação 46)

“Ah, talvez, em algum lugar na quinta série, sexta série... Não sei. Acho que é quando você aprende que existe uma disciplina chamada ‘física’, né? E aí eu falei ‘ah, então é isso que eu quero fazer’, entendeu?” (Citação 47)

Fica evidente por essas falas que já existia um interesse em Ciências “Exatas” anterior ao Ensino Médio, mas que só é percebido/revelado quando elas são apresentadas à disciplina de Física, no Ensino Médio. Daí a importância, como foi apresentado no final do segundo capítulo, de incentivar o contato de crianças com a Física o mais cedo possível – com conceitos físicos, história da física ou biografias de grandes cientistas, por exemplo – para garantir o fortalecimento da sensação de identificação, a partir da oportunidade de experimentar a Física por mais tempo.

CONCLUSÕES

Das entrevistas realizadas com físicas brasileiras, vinte foram selecionadas para análise. A partir da análise das transcrições dessas entrevistas – individualmente e coletivamente – podemos relacionar os fatores indicados na bibliografia como relevantes para o ingresso de uma mulher nas áreas de STEM com os relatos das respondentes da seguinte forma:

1. A construção da identidade de cientista pode ser considerada o principal elemento de contribuição para a escolha das entrevistadas de ingressar em um curso de Física. Nos relatos analisados, essa construção ocorreu principalmente devido a dois fatores: a identificação com relação a disciplinas das áreas de STEM (especialmente, o reconhecimento de ser boa em matemática), e a participação da família ou de membros dela, como influenciadores, incentivadores e/ou mediadores da aproximação entre as entrevistadas e a ciência. Sendo esses dois fatores citados de maneira mais recorrente nas falas sobre a infância, ou seja, durante o período chamado de “Antes do Ensino Médio”.
2. A formação de um conceito positivo sobre o que é ciência aparece nas entrevistas fortemente ligado à percepção de que a ciência possibilita a compreensão sobre o funcionamento do “mundo real” e de que, através dessa compreensão, é possível alterar a realidade – fabricando ou consertando objetos, por exemplo. Experiências práticas não foram necessariamente fundamentais para isso.
3. Em relação à presença de mentores(as) e modelos nas histórias das entrevistadas, as características de relação de mentoria apareceram bastante em trechos sobre professores(as) no Ensino Médio, mas não apareceram tanto de forma independente (fora do ambiente escolar). Essa possível relação de mentoria entre as entrevistadas e seus professores(as) pode ser considerada um fator relevante na escolha da carreira, para o grupo analisado.
4. Tanto em relação aos professores(as) considerados como influentes pelas respondentes, quanto em relação às pessoas citadas como modelos, quase todos os exemplos são do sexo masculino. Isso pode confirmar, para o caso do grupo analisado neste trabalho, a hipótese de que o sexo da pessoa enxergada como mentor(a) ou *role model* não é (ou é pouco) relevante para a construção desses tipos de relação.
5. A presença da mídia nas falas das respondentes também foi recorrente. Se na literatura mídias e publicidade são considerados meios de repetição de uma mensagem estereotipada sobre os papéis e as possibilidades de meninos e meninas na sociedade, nos textos elas apareceram como uma possível influenciadora na decisão das respondentes de fazer a graduação em Física.

Esta pesquisa se beneficiará de uma continuidade. Primeiro, porque somente um dos aspectos das carreiras das físicas entrevistadas foi analisado aqui: o ingresso no curso de graduação em física.

Cada etapa da carreira oferece obstáculos diferentes e, portanto, fatores diferentes para serem analisados. Depois, as conclusões a que chegamos aqui referem-se a um grupo de vinte mulheres – um número maior de entrevistadas pode oferecer novas descobertas. Por fim, essas conclusões levantam outras questões relevantes, como “por que a influência da escola no período anterior ao Ensino Médio não pareceu relevante para as mulheres entrevistadas?”, “quais as semelhanças e diferenças entre as mídias consideradas na bibliografia revisada e as mídias às quais as entrevistadas foram expostas na infância?”, “por que as pessoas citadas nas entrevistas como relevantes para a formação do interesse das respondentes em Ciências são tão frequentemente do sexo masculino?”, dentre outras que podem surgir por indução a partir deste trabalho. Entendendo melhor como os padrões de gênero na ciência são construídos, é possível enfrentar o problema, em busca de uma sociedade mais igualitária.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ARCHER, Louise et al. "Balancing acts": Elementary school girls' negotiations of femininity, achievement, and science. **Science Education**, v. 96, n. 6, p. 967-989, 2012.
- ARCHER, Louise et al. "Doing" science versus "being" a scientist: Examining 10/11-year-old schoolchildren's constructions of science through the lens of identity. **Science Education**, v. 94, n. 4, p. 617-639, 2010.
- ARCHER, Louise et al. Science aspirations, capital, and family habitus: How families shape children's engagement and identification with science. **American Educational Research Journal**, v. 49, n. 5, p. 881-908, 2012.
- BARBOSA, Marcia C.; LIMA, Betina S. Mulheres na Física do Brasil: Por que tão poucas? E por que tão devagar. **Trabalhadoras: Análise da Feminização das Profissões e Ocupações**, edited by Silvia Cristina Yannoulas (Editorial Abaré, Brasília, 2013), 2013.
- BARRETO, A. A mulher no ensino superior: Distribuição e representatividade. **Cadernos do GEA**, n. 6, 2014.
- BIAN, Lin; LESLIE, Sarah-Jane; CIMPIAN, Andrei. Gender stereotypes about intellectual ability emerge early and influence children's interests. **Science**, v. 355, n. 6323, p. 389-391, 2017.
- BLUE, Jennifer; GANN, Debra. *Converging Paths: Girls, Science, and Teachers*. 2016.
- BRITO, Carolina; PAVANI, Daniela; LIMA JR, Paulo. Meninas na Ciência: atraindo jovens mulheres para carreiras de Ciência e Tecnologia. **Revista Gênero**, v. 16, n. 1, 2016.
- CITELI, Maria T. Mulheres nas ciências: mapeando campos de estudo. *cadernos pagu* (15). **Campinas, Núcleo de Estudos de Gênero–Pagu/Unicamp**, p. 39-75, 2000.
- DAWSON, Silvina Ponce. Women in Physics in Argentina. In: **AIP Conference Proceedings**. AIP, 2005. p. 85-86.
- EBY, Lillian T. et al. Does mentoring matter? A multidisciplinary meta-analysis comparing mentored and non-mentored individuals. **Journal of vocational behavior**, v. 72, n. 2, p. 254-267, 2008.
- ELLER, Lucille Sanzero; LEV, Elise L.; FEURER, Amy. Key components of an effective mentoring relationship: A qualitative study. **Nurse education today**, v. 34, n. 5, p. 815-820, 2014.
- ELSEVIER Research Intelligence (Ed.). **Gender in the global research landscape: analysis of research performance through a gender lens across 20 years, 12 geographies, and 27 subject areas**. 2017. Disponível em: <https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0008/265661/ElsevierGenderReport_final_for-web.pdf>. Acesso em: 12 mar. 2017.

FARLAND-SMITH, Donna. Exploring middle school girls' science identities: Examining attitudes and perceptions of scientists when working "side-by-side" with scientists. **School Science and Mathematics**, v. 109, n. 7, p. 415-427, 2009.

FARLAND-SMITH, Donna. Personal and social interactions between young girls and scientists: Examining critical aspects for identity construction. **Journal of Science Teacher Education**, v. 23, n. 1, p. 1-18, 2012.

FOOTE, Kathleen; GARG, Reva. A cross-cultural survey of female undergraduates' aspirations for scientific study and careers. **Revista Brasileira de Ensino de Física**, v. 37, n. 1, p. 1309, 2015.

FOUGEYROLLAS-SCHWEBEL, Dominique. Movimentos feministas. **Dicionário crítico do feminismo. São Paulo: Editora UNESP**, p. 144-149, 2009.

GLESNE, Corrine. **Becoming qualitative researchers: An introduction**. Pearson, 2015.

GOULD, Stephen Jay. **The panda's thumb: More reflections in natural history**. Woman's Brain. WW Norton & company, 2010.

HÉRITIER, Françoise. Mulheres, ciência e desenvolvimento. **O livro negro da condição das mulheres. Rio de Janeiro: DIFEL**, p. 739-748, 2011.

HEWLETT, Sylvia Ann; LUCE, Carolyn Buck; SERVON, Lisa J. Stopping the exodus of women in science. **Harvard Business Review**, v. 86, n. 6, p. 22-24, 2008.

HUYER, Sophia. Is the gender gap narrowing in science and engineering. **UNESCO science report: towards 2030**, p. 85, 2015.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA. **Censo Da Educação Superior 2012: Resumo Técnico**. Brasília: INEP, 2014.

KELLER, Evelyn Fox. Qual foi o impacto do feminismo na ciência. **Cadernos Pagu**, v. 27, n. 27, p. 13-34, 2006.

KIMURA, Doreen. Sex differences in the brain. **Scientific american**, v. 267, n. 3, p. 118-125, 1992.

KNOBLOCH-WESTERWICK, Silvia; GLYNN, Carroll J.; HUGE, Michael. The Matilda effect in science communication: an experiment on gender bias in publication quality perceptions and collaboration interest. **Science Communication**, v. 35, n. 5, p. 603-625, 2013.

KRAM, Kathy E.; ISABELLA, Lynn A. Mentoring alternatives: The role of peer relationships in career development. **Academy of management Journal**, v. 28, n. 1, p. 110-132, 1985.

LANKSHEAR, Colin; KNOBEL, Michele. **Pesquisa pedagógica: do projeto à implementação**. Artmed, 2008.

LIMA, Betina S. **Teto de vidro ou labirinto de cristal? As margens femininas das ciências. 2008. 133f.** 2008. Tese de Doutorado. Dissertação (Mestrado em História)–Programa de Pós-Graduação em História, Universidade de Brasília, Brasília.

LLOIS, Ana María; DAWSON, Silvina Ponce. The current situation of female scientists in Argentina. In: **AIP Conference Proceedings**. AIP, 2009. p. 75-76.

LÖWY, Ilana. Ciências e gênero. **Dicionário crítico do feminismo. São Paulo: Editora UNESP**, p. 40-44, 2009.

MCCREEDY, D.; DIERKING, L. D. Cascading influences: Long-term impacts of informal STEM experiences for girls. **Philadelphia, PA: The Franklin Institute**, 2013.

MICROSOFT CORPORATION. Why Europe's girls aren't studying STEM. 2017.

MITCHELL, Melissa E.; EBY, Lillian T.; RAGINS, Belle Rose. My mentor, my self: Antecedents and outcomes of perceived similarity in mentoring relationships. **Journal of Vocational Behavior**, v. 89, p. 1-9, 2015.

PINDER, Patrice Juliet; BLACKWELL, Edith L. The “black girl turn” in research on gender, race, and science education: Toward exploring and understanding the early experiences of black females in science, a literature review. **Journal of African American Studies**, v. 18, n. 1, p. 63-71, 2014.

RIEDINGER, Kelly; TAYLOR, Amy. " I Could See Myself as a Scientist": The Potential of Out-of-School Time Programs to Influence Girls' Identities in Science. **Afterschool Matters**, v. 23, p. 1-7, 2016.

ROSA, Katemari; DA SILVA, Maria Ruthe Gomes. Feminismos e ensino de ciências: análise de imagens de livros didáticos de Física. **Revista Gênero**, v. 16, n. 1, 2016.

SAITOVITCH, Elisa B.; LIMA, Betina S.; BARBOSA, Marcia C. Mulheres na Física: uma análise quantitativa. **CRG-SBF. Editora Livraria da Física**, 2015.

SAITOVITCH, Elisa Maria Baggio et al. Gender equity in the brazilian physics community at present day. In: **Fifth IUPAP International Conference on Women in Physics**. 2015.

ZAMBRANA, Ruth Enid et al. “Don’t Leave Us Behind” The Importance of Mentoring for Underrepresented Minority Faculty. **American Educational Research Journal**, v. 52, n. 1, p. 40-72, 2015.